

Организационно-экономические проблемы обслуживания и ремонта удаленных сложных технических объектов

А.С. Славянов,

д-р экон. наук, проф., МГТУ им. Н.Э. Баумана (e-mail: aslavianov@mail.ru)

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

Е.Ю. Хрусталеv,

д-р экон. наук, проф., главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: stalev777@yandex.ru)

Аннотация. Наличие современного производственного оборудования и обеспечение его эффективной эксплуатации является залогом успешной деятельности предприятий, занятых производством конкурентоспособной продукции и услуг на рынке. Для предприятий, функционирующих в удаленных регионах, многие виды оборудования можно приравнять к сложным техническим объектам. В статье рассмотрены подходы к решению проблемы обслуживания и ремонта такого рода объектов на основе выбора оптимальных подходов к их проведению в условиях финансовых и логистических ограничений.

Abstract. The availability of modern production equipment and ensuring its efficient operation is the key to the successful operation of enterprises engaged in the production of competitive products and services on the market. For enterprises operating in remote regions, many types of equipment can be equated to complex technical objects. The article examines approaches to solving the problem of servicing and repairing such objects based on the choice of optimal approaches to their implementation in the context of financial and logistical constraints.

Ключевые слова: удаленные территории, сложный технический объект, обслуживание и ремонт, выбор оптимальных подходов.

Keywords: remote areas, complex technical facility, maintenance and repair, selection of optimal approaches.

Введение

Развитие удаленных от промышленных центров регионов и территорий не представляется возможным без обеспечения деятельности предприятий и поселений различного рода технологическими машинами и оборудованием. Для краткости будем их обозначать как сложные технические объекты (СТО). В это понятие входят, например, сельскохозяйственные машины, транспортные средства, силовые трансформаторы, оборудование для пищевой промышленности, буровые установки и многие другие машины и оборудование. В условиях логистических и финансовых ограничений особое значение приобретает решение проблемы технического обслуживания и ремонта СТО, находящейся на периферии промышленного региона. Своевременно проведенное техническое обслуживание позволяет снизить вероятность отказов СТО и сократить ее простои за время, проведенное в ремонте [1], [2], [3]. В условиях относительной стабильности, в которых Россия находилась более десяти лет назад, ремонт СТО осуществлялся специализированными сервисными организациями, которые

зачастую, вместо ее восстановления, рекомендовали заказчику приобрести новый СТО взамен морально устаревшего. С экономической точки зрения такая стратегия была оправдана, так как потребитель получал новое устройство, которое обладало лучшими характеристиками, чем вышедшее из строя. В современных условиях обострения внешнеэкономических отношений замена выработавшего свой ресурс СТО на новый существенно затруднена. В этой связи проблема продления жизненного цикла таких сложных технических объектов приобретает особую актуальность.

Цель исследования

Целью работы является определение оптимальных вариантов продления жизненного цикла СТО путем выбора оптимальных подходов к проведению их обслуживания и ремонта в условиях финансовых и логистических ограничений.

Методы и материалы

Для достижения указанной цели в работе использованы методы системного анализа и моделирования, когнитивного анализа, контент-анализа литературы, обработки данных, прогнозиро-

вания, экономико-математического моделирования, а также теорий управления и принятия решений.

Результаты

Жизненный цикл сложного технического объекта

Жизненный цикл СТО представляет собой период времени от ввода его в эксплуатацию до прекращения полезного использования. В жизненном цикле СТО можно выделить начальный период (освоение), характерный некоторой нестабильностью характеристик объекта, связанных с обкаткой, наладкой и подготовкой к внешней среде и другим элементам системы, с которыми он будет взаимодействовать. После прохождения начального периода характеристики

СТО стабилизируются при соблюдении правил обслуживания и эксплуатации. Здесь необходимо отметить, эксплуатация техники ведется в границах, определенных уровнем критических значений основных показателей работы СТО, выход за который может оказать отрицательное влияние на качество и объем выпуска продукции или услуг. Снижение характеристик СТО ниже критического уровня может привести к росту таких промышленно-производственных рисков, как аварийность, травматизм, загрязнение окружающей среды и т.п. [4], [5].

Падение значений основных показателей ниже критического уровня делает дальнейшую эксплуатацию СТО невозможной. На рисунке 1 представлена модель жизненного цикла СТО.

Рис. 1. Модель жизненного цикла СТО при регулярном проведении планово-предупредительных ремонтов (ППР).

Для продления периода рационального использования СТО необходимо периодически проводить регламентные работы и планово-предупредительные ремонты (ППР), которые предусматривают предварительную замену деталей, узлов и агрегатов СТО, которые еще находятся в рабочем состоянии, но вероятность выхода их из строя которых превышает допустимый уровень. В результате проведения ППР, период рационального использования СТО увеличивается, продляя таким образом жизненный цикл техники. Модель жизненного цикла СТО (см. рис. 1) показывает, что своевременное проведение ППР может существенно увеличить период рационального использования и позволяет экономить ресурсы на приобретение нового оборудования или устройства. Следует отметить, что в затраты на замену техники включается стоимость доставки, монтажных работ, утилизация и др., что значительно увеличивает потребность в инвестиционном капитале. Планово-предупредительные мероприятия по ремонту и обслуживанию СТО, проводимые

регулярно в течение длительного времени, позволяют избежать пиковой нагрузки на финансовую систему предприятия [6], [7].

Ограничением на проведение ППР может стать фактор морального износа технических объектов вследствие появления на рынке новых высокопроизводительных образцов техники, обладающих характеристиками, существенно превосходящими имеющийся на предприятии объект [8].

Организация обслуживания и ремонта удаленных сложных технических объектов

Проведение ППР СТО может быть реализовано на базе стационарных сервисных организаций (сервисных центров – СЦ), расположенных в районных промышленных центрах, в которых имеется соответствующее ремонтное и диагностическое оборудование. Вместе с тем, доставка СТО из отдаленных районов в СЦ для проведения ремонта или профилактического обслуживания вызывает в ряде случаев логистические затруднения. При этом необходимо учитывать, что

затраты на проведение регламентных работ или ремонта СТО дополнительно увеличиваются за счет их транспортировки в СЦ и обратно, а также выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Это существенно сказывается на стоимости услуг по проведению регламентных работ, обслуживания или ремонта СТО [9]. При этом, в затратах на обслуживание и ремонт следует учитывать не только прямые издержки, но и выпадающие доходы организации во время простоя технологического оборудования.

В зависимости от контрактных обязательств перед заказчиками, организация будет стремиться к снижению рисков срыва контракта вследствие выхода из строя оборудования или к снижению затрат на обслуживание СТО, что отразится на себестоимости продукции (услуг). Если в контракте жестко определены сроки, нарушение которых влечет серьезные штрафные санкции, то организация может содержать собственное ремонтное подразделение, комплект запасных частей и материалов на складе, необходимых для проведения регламентных и ремонтных работ и резервные СТО для подмены основных (находящихся на объекте) на время ремонта. Учитывая сезонность в проведении ряда строительных, сельскохозяйственных и других видов работ, такой вариант представляется чрезвычайно затратным. Он может быть оправдан только в случае жестких временных ограничений, прописанных в контракте на работу СТО.

Если на крупном предприятии используется несколько СТО одного производителя, то содержание собственной ремонтной базы можно признать целесообразным. Однако в условиях сезонного характера работ имеет смысл привлечь к ремонтным работам специализированные СЦ, оснащенные специальным диагностическим и ремонтным оборудованием, запасными частями и инструментами, а также имеющими штат высококвалифицированных сотрудников. При этом, форма обслуживания может быть выездной и централизованной.

Выездная форма технического обслуживания и ремонта реализуется мобильными ремонтными бригадами, которые выезжают на объект заказчика. Автотранспортные средства мобильных бригад оснащаются диагностическим и ремонтным оборудованием, электрогенератором, компрессором и другими устройствами, позволяющими в полевых условиях производить качественный плановый и ситуационный ремонт техники.

Организация централизованного сервисного обслуживания предполагает доставку техники в сервисный центр специальными транспортными средствами – тягачами, оснащенных

трапами, платформами и т.п., где и осуществляется ее ремонт. Задача выбора варианта организации технического обслуживания – мобильного или централизованного, может быть решена с помощью модели, в которой учитываются прямые и косвенные затраты на проведение регламентных работ и ремонта.

Прямые затраты на проведение технического обслуживания включают в себя транспортно-логистические расходы и затраты производство ремонта и регламентных работ. Косвенные затраты включают в себя убытки, связанные с недополучением дохода на время вывода объекта из эксплуатации для его ремонта и транспортировки. в сервисный центр. На стоимость ремонта, помимо расходов на запасные части, инструмент, зарплату сотрудников и проч., будет влиять расстояние (время в пути) от места нахождения техники до сервисного центра и обратно, объем чистой продукции, приходящейся на ремонтируемый объект в смену, стоимость транспортировки.

Принятие решения о выборе варианта технического обслуживания (выездного или стационарного) будет основываться на минимизации затрат на проведение ремонтных и регламентных работ [10]. Проведение технического обслуживания и несложного ремонта мобильными бригадами будет оправдано, если соблюдается отношение:

$$C_m < C_c, \quad (1)$$

где C_m – затраты на ремонт с привлечением мобильной ремонтной бригады,

C_c - затраты на ремонт в стационарном сервисном центре,

$$\text{Если } C_m > C_c, \quad (2)$$

то следует остановить свой выбор на обслуживании в стационарном сервисном центре.

Затраты на выездной ремонт определяются по формуле:

$$C_m = C_{tm} + C_r + C_{lm}, \quad (3)$$

где: C_{tm} – затраты на перевозку мобильной бригады к удаленному объекту;

C_r – стоимость ремонта;

C_{lm} – косвенные расходы (выпадающие доходы организации).

Затраты на стационарный ремонт определяются по формуле:

$$C_c = C_{tc} + C_r + C_{lc}, \quad (4)$$

где: C_{tc} – затраты на транспортировку объекта до сервисного центра;

C_r – стоимость ремонта;

C_{lc} – косвенные расходы.

Можно отметить, что соотношение транспортных расходов при производстве ремонтных работ в сервисном центре и посредством мобиль-

ных бригад будет величиной постоянной и не будет зависеть от расстояния ремонтного предприятия до удаленного СТО, чего нельзя сказать о косвенных издержках.

В модели принятия решений допустим следующее:

- качество, продолжительность и стоимость самого ремонта/обслуживания не зависят от места проведения ремонтных работ – в стационарном сервисном центре или на удаленном объекте;

- косвенные издержки зависят от продолжительности простоя техники и ее производительности / выработки.

Подставив выражения (3) и (4) в неравенство (1), получим основание для принятия решения в пользу ремонта мобильными бригадами:

$$C_{tm} + C_{lm} < C_{tc} + C_{lc} \quad (5)$$

Косвенные издержки можно представить, как сумму выпадающих расходов во время транспортировки и непосредственно в течение ремонта объекта:

$$C_{lt} = C_{lir} + C_{lt}, \quad (6)$$

где C_{lr} – косвенные расходы во время ремонта;

C_{lt} – выпадающие доходы во время транспортировки объекта.

При производстве ремонта/обслуживания СТО непосредственно на объекте, выпадающие доходы, возникающие во время транспортировки, отсутствуют. При производстве ремонта/обслуживания СТО в сервисном центре эта часть косвенных расходов зависит от времени нахождения техники в пути. Принятие решений при выборе варианта ремонта/обслуживания СТО в зависимости от его удаленности от СЦ отражено в графической модели (см. рис. 2).

Приведенная на рис.2 модель учитывает затраты, связанные с выплатами мобильной бригаде за время проезда к месту ремонта, погрузочно-разгрузочные (такелажные) работы для размещения СТО на платформе и его доставки к месту ремонта и обратно, штрафные санкции от потребителя продукции за задержку поставок продукции, изменения тарифа транспортных перевозок.

Точка пересечения двух кривых показывает границы рационального использования мобильных ремонтных бригад (МРБ) при обслуживании удаленной техники. Исходные данные для модели следующие:

Рис. 2. Сравнение затрат на ремонт/обслуживания СТО в сервисном центре и мобильной выездной бригадой.

- выработка на единицу техники 7 тыс. руб.

в час;

- стоимость транспортировки 10 и 5 тыс. руб. в час при привлечении МРБ и СЦ соответственно;

- стоимость ремонта – 6 тыс. руб. / нормо-час;

- продолжительность среднего ремонта – 10 нормо-час.

Вариант обслуживания зависит от значимости определенного СТО для предприятия. В ряде случаев важно поддерживать работоспособность СТО в установленном периоде, так как их простои могут привести к срыву контракта и штрафным санкциям. Несвоевременность в выполнении некоторых работ также может привести

к неприемлемым убыткам для предприятия. В модели важность СТО определяется их производительностью или выработкой продукции за час работы. Это дает возможность оценить ущерб от простоя СТО за счет недополученных доходов, штрафных санкций, потери деловой репутации и других факторов.

На рисунке 3 представлена зависимость общей стоимости ремонта от важности СТО в технологической цепочке производства. Чем выше выработка СТО, тем значительнее потери от их простоя. Потери рекомендуется компенсировать посредством использования МБР, выезжающих на место дислокации техники.

Рис. 3. Зависимость стоимости ремонта от выработки СТО.

Для повышения эффективности ППР предлагается использовать узловой метод ремонта. Он предполагает замену в СТО сразу целых уз-

лов или блоков (модулей), которые перемещаются в ремонтную зону стационарного СЦ. При реализации этого метода МБР должны быть обес-

печены необходимым оборудованием, позволяющим осуществлять замену узлов и агрегатов СТО на открытой площадке.

Заключение

Полученные в ходе проведенного исследования результаты позволяют сформулировать следующие выводы.

На современном этапе развития отечественной экономики проблему дефицита транспортных средств, технологического оборудования различного назначения, приборов и устройств целесообразно решать за счет собственных ресурсов, не прибегая к дорогостоящим закупкам СТО у зарубежных поставщиков.

Современный уровень развития технологий позволяет эффективно решить проблему восстановления вышедших из строя СТО в короткие сроки, не прибегая к масштабной помощи зарубежных партнеров. Это стало возможным благодаря развитию и широкому применению аддитивных технологий, с помощью которых можно вырастить любую по геометрии деталь с заданными прочностными характеристиками. Это обстоятельство позволяет, с одной стороны, отказаться от закупок запасных частей от производителей из группы недружественных государств, а с другой - способствует развитию и росту технологического суверенитета российской экономики.

Мобильные ремонтные бригады целесообразно использовать не только при проведении ППР, но и при производстве некоторых видов ситуативного ремонта, при ликвидации незначительных аварий, имевших место по вине третьих лиц.

Использование узлового метода ремонта может существенно сократить расходы материальных, трудовых ресурсов и длительность проведения ремонта/обслуживания СТО, что положительно скажется на эффективности работы предприятия-заказчика.

Библиографический список:

1. Клочко Е.Н., Зелинская М.В. Управление конкурентоспособностью современных организаций с помощью совершенствования системы ремонтного обслуживания // Вестник Академии знаний. 2019. № 35 (6). С. 138-145.
2. Осинская И.В. Информация как условие обеспечения качества планирования ремонтного обслуживания отраслевых предприятий // Экономика и предпринимательство. 2015. № 6-1 (59). С. 470-473.
3. Организация ремонтов и технического обслуживания оборудования / Г.А. Чуднова, А.С. Кислов. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2023. – 342 с
4. Бояркин Д.Н., Новиков Н.И. Критерии и показатели экономической эффективности работы ремонтной службы, обеспечивающей работоспособность основных средств предприятий // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 14 (195). С. 127-132.
5. Гарнов А. П., Славянов А. С. Проблема формирования производственной системы в условиях внешних ограничений // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2024. № 1. С. 93-99.
6. Славянов А.С. Подходы к организации ремонтной инфраструктуры предприятия в условиях нестабильности // Инновации в менеджменте. 2023. № 4 (38). С. 50-56.
7. Гарнов А.П., Славянов А.С. Реорганизация производственной системы машиностроительных предприятий: чрезвычайный период // Экономика промышленности. 2024. Т. 17. № 1. С. 59-66.
8. Тимофеев А.В., Денисов В.М. Идентификация стадии деградации оборудования в системах сервисного обслуживания превентивного типа // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2019. Т. 19. № 6. С. 1094-1105. doi: 10.17586/2226-1494-2019-19-6-1094-1105.
9. Славянов А.С. Подходы к оценке ущерба от простоев, вызванных сбоями в логистических цепочках // Инновации в менеджменте. 2023. № 1 (35). С. 58-64.
10. Четвертаков А.Н. Выбор и обоснование технического обслуживания и ремонтов в электросетевых предприятиях // Инновации в менеджменте, 2022. № 4 (34). С.54-59.